

AUTIZM SINDROMI, BELGILARI VA KELIB CHIQUISH SABABLARI

Voxobova Muniraxon Sadirdinovna

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

Valnazarova Shaxrizoda

Maxsus Pedagogika (logopediya) yo'nalishi 1-bosqich talabasi

[*muniravaxobova408@gmail.com*](mailto:muniravaxobova408@gmail.com)

Tel: +99897 216 87 57

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14988211>

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm sindromi, uning belgilari va kelib chiqish sabablari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar : Autizimning kelib chiqish sabablari, turlari, atibik autizm Retta sindromi F.80.0, F.84.1, .

Autizmning sabablari va davolasa bo'ladimi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Shu va boshqa savollarga biz bilan birgalikda javob topasiz degan umiddaman.

Deyarli hamma autizmni kasallik deb o'ylaydi. Autizm kasalik emas balki psixik rivojlanishning buzulishidir. Bu degani ruhiy kasal, xalq tilida aqli zaif degani emas, ularning miyasi ba'zi turlarida boshqa odamlarga nisbatan yaxshi rivojlangan bo'ladi.¹

Faqat autizmda harakat va nutqning buzilishi bilan tavsiflanadi va ijtimoiy hayotga taqdirning buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Bu miya rivojlanishidagi

¹Ayupova M. Y. Logopediya:darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyoti, 2007.— 560b

kamchiliklar orqali yuzaga keladigan holat bo'lib nutqida va harakatlaridagi buzilishlar sabab atrofdagilar bilan muloqatda qiynalishadi.²

Autizmga duchor bo'lgan bolalar faqat bir xil narsalarni yaxshi ko'rishadi, masalan faqat bitta multifilimni ko'rishadi, bitta rangni yaxshi ko'rishadi va boshqa rangdan qo'rqishadi yoki yomon ko'rishi mumkin bo'ladi.³ Uyida qanday mahsulot ko'p bo'lsa o'shalarni doim bir xil tartibda qo'yib chiqishadi. Autizm tushunchasi alohida nuqson sifatida 1942-yilda L.Kanner tomonidan tasvirlangan. 1943-yilda katta yoshdagi bolalarda shunga o'xshash bu xisni G.Aspergan, 1947-yilda Mnuxin tomonidan tasvirlagan.

Autizmda intellektual rivojlanish darajasi juda xilma xil bo'ladi. Chuqur aqliy zaiflikdan tortib, ma'lum sohalarda iqtidorlilikgacha. Autizm sindromli bolalarda nutqi yo'q, mahoratining rivojlanishi, diqqat, hissiyot, idrok va psixikasining boshqa soxalarida o'g'ish kuzatiladi.⁴

Autizm bolalarning 80% dan ortig'i afsuski nogironlardir. Buzulishlar spektrining xilma - xilligi va ularning darajasi har xilligi pedogoglar uchun kareksiyalash bo'lishini bildiradi. Shu o'rinda bir savol tu'g'iladi. Autizmning kelib chiqish sabablari qanaqa?

Shuncha yillik o'rganishlar natijasida shular malum bo'ldiki, homiladorlik paytida ona organizmida ma'lum bir oqsillarning yetishmasligi homiladorlik paytidagi streslar va organizmida ikki xil o'g'ir metallarning, qo'r'goshin va simobning ko'payib ketishi, anemiya hamda qon bosimining, oshishi buyrakda qon bosimining oshishi bularning hammasi autizmning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Hozirgi kundagi global muomolardan biri bo'lgan ekologiyaning buzilishi ham autizmning kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun ham hozirgi kunda autizm bilan o'g'igan bolalar soni ko'payib ketyabdi. Ilgari tortinchoq, uyatchang,

² Sadirdinova, V. M. (2023). FORMATION OF SPEECH IMITATION IN CHILDREN WITH SEVERE DEGREE OF MOTOR ALALIA. *Open Access Repository*, 4(2), 316-320.

³ Sadirdinova, V. M. (2023). CORRECTIVE PEDOGOGICAL WORK CARRIED OUT IN STUTTERING CHILDREN. *Open Access Repository*, 9(12), 372-375.

⁴ SADIRDINOVNA, V. M. (2023). WAYS AND METHODS OF SPEECH FORMATION OF CHILDREN WITH ALALIYA SPEECH DEFECTS. *Confrencea*, 3(03), 231-235.

introvert va shizofreniyaga moyil bolalar " g'ayritabiiy bolalar" deb atalar edi hozirgi kunga kelib bunday bolalar autistik bolalar (autizm) deyilyapti.

Autizm kasalligi yoshga qarab quyidagicha guruhlarga bo'linadi. 1. Erta bolalik autizimi 2yoshgacha.

2. Bolalik autizimi 2-11yoshgacha.

3. O'smirlik autizmi 11-18yoshlargacha .

Autizm sindromini ba'zi olimlar aniq sababini ko'rsata olishmaganliklari sababli tu'gma yani irsiyatga bog'liq degan fikrni ilgari surishgan. Autizm belgilari bolalarda yaqol ko'zga tashlanib turadi. Lekin faqat pedogog bolaga bu tashxisni qo'ymasligi kerak, logoped pedogoglar, nevroptolog va psixiyotrlar o'z xulosasini berib borishlari kerak bo'ladi.

Bolaga tashxisni birgalikda qo'yishlari kerak bo'ladi. Autistik bolalarning nutqidagi kamchiliklarni :

a.nutqining kechikib chiqishi

b. juda kam gapirishi

c.nutqdan o'z ehtiyojlarini qondirishda kam foydalanishi

Autizm logopedlarning ham bolaning ham juda uzoq vaqtini oladi, lekin uddalasa bo'ladigan holat hisoblanadi. Autizmda tez uchrab turadigan turlaridan biri "exololiya" hisoblanib bunda bola faqat eshitgan gaplarini takrorlaydi bu to'ti qushlik ham deyiladi. Shunday bo'lsa ham juda kam takrorlaydi. O'zi mustaqil gap tuzib ehtiyojlarini ayta olmaydi.⁵

Bolalarning xulq atvori buziladi, o'yin faoliyati juda sust bo'ladi. Bola o'zi bilan o'zi o'ynashi yoki hech kim bn o'ynamasdan bir chekkada soatlab o'tirishi mumkin. Ba'zi autistik bolalarda gapirmay o'tirishi indamasligi mutizm holati ham kuzatiladi. Autizmni butkil davolashning iloji yo'q lekin korreksiyalashning iloji bor. Korreksiyalash degani davolashdan nima farqi bor deganlar uchun : korreksiyalash bu yumshatish degani, sindromni butkul yo'qotishning iloji yo'q

⁵ Ayupova M. Y. Logopediya:darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyoti, 2007.— 560b

lekin nutqidagi va psixikasidagi og'ishishlarni bir muncha yumshatishning iloji bor.

Bola bilan tuzatish ishlari olib borilishida oldin rasmi mashqlar olib boriladi keyin diqqatni, idrokni rivojlantiruvchi metodlar olib boriladi. Autizmning belgilari juda xilma-xil bo'lganligi sababli ularni turlarga bo'lish va tuzatish qiyin kechadi. Ba'zi turlarida aqliy rivojlanishi me'yordan past bo'lsa ba'zilarida intellekti juda yaxshi rivojlangan bo'ladi, yodlash va matematika sohalarida oldinda bo'lishadi. Ular boshqalarga qaraganda ancha kreativ fikrlashadi. Autizm ko'p hollarda o'g'il bolalarda, kamdan kam qiz bolalarda uchraydi.

Erta bolalikdagi autistiklarda bir qancha belgilar bo'ladi.

Masalan: ijtimoiy munosabatning yetarli darajada rivojlanmaganligi, O'zaro kommunikatsiyaning yetarli emasligi va stereotipik xulq-atvor shakllarining mavjudligi. Autistiklar orasida qat'iy autizm (Kanner, Aspergen, Rett, atipik sindromlar) shuningdek autistik xatti-harakatlar mavjud.

Autizmning ba'zi turlari haqida ham ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak.

Kanner sindromi bolalar autizmi bu turdagi autistiklar hayotining boshidan yani erta bolalikdan atrofdagilar bilan muloqat o'rnatishlari mumkin emas, o'rnata olishmaydi, tashqi muhitdan batamom uzilgan bo'ladi. Tashqi muhitdan biron narsa ularga ta'sir qilsa ham sezishmaydi, faqat qattiq og'riq bo'lsagina sezishadi. Nutqidan yetarlicha o'z ehtiyojlari uchun foydalanishmaydi. Ko'z orqali aloqa qilishmaydi. Eshitgan so'zlarini shunchaki takrorlashadi.

Atipik autizm buzilishlari Kanner sindromiga o'xshaydi, lekin kerakli belgilarning bitta yarimtasining yo'qligi bilan farq qiladi. Bu turdagi sindromda ham ijtimoiy aloqaning yetarli darajada buzilganligi, cheklangan, takrorlanadigan xatti-harakatlar. Doim bir xil narsalarni takrorlashi, anamol yoki buzilgan rivojlanishning belgilari uch yoshdan keyin namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Aspergen sindromi. U birinchi bor 1944-yilda Vena psixiatri G.Asperger tomonidan tasniflangan, shuning uchun ham uning nomi bilan sharaflab aytiladi. Bu sindrom Kanner sindromida bo'lgani kabi tengdoshlaridan batamom ajralgan bo'ladi muloqatda va boshqa vaziyatlarda diqqati faol va passiv, diqqati beqaror ammo individuol autistik maqsadlariga katta etibor qaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mo'minova L.R.M 99 Maxsus psixologiya: o'quv qo'llanma / L.R.Mo'minova,Sh.M.Amirsaidova, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. —Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014. - 272 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. 2020-yil 23-sentyabr. O'RQ-637-son.
3. Ayupova M. Y. Logopediya:darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyoti, 2007.— 560b
4. Munira, V., & Shoxistaxon, T. (2024). BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIDA ATROF MUHIT VA OILANING AHAMIYATI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 15(1), 33-35.
5. Sadirdinovna, V. M. (2023). FEATURES OF THE FORMATION OF IMITATION OF SPEECH IN CHILDREN WITH ALALIA SPEECH DEFECTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1001-1004.
6. Vokhobova Munirakhan Sadirdinovna. (2023). CORRECTIVE PEDOGOGICAL WORK CARRIED OUT IN STUTTERING CHILDREN. *Open Access Repository*, 9(12), 372–375. Retrieved from <https://www.oarepo.org/index.php/oa/article/view/3932>
7. Sadirdinovna, V. M. (2023). FORMATION OF SPEECH IMITATION IN CHILDREN WITH SEVERE DEGREE OF MOTOR ALALIA. *Open Access Repository*, 4(2), 316-320.
8. SADIRDINOVNA, V. M. (2023). WAYS AND METHODS OF SPEECH FORMATION OF CHILDREN WITH ALALIYA SPEECH DEFECTS. *Confrencea*, 3(03), 231-235.

9. Sadirdinovna, V. M. (2023). CORRECTIVE PEDOGOGICAL WORK CARRIED OUT IN STUTTERING CHILDREN. *Open Access Repository*, 9(12), 372-375.